

Relacja prawa stanowionego do naturalnego na podstawie tekstów świętego Tomasza z Akwinu

Słowa kluczowe: prawo pozytywne, prawo naturalne, proces legislacyjny, stosowanie prawa, obowiązywanie prawa

Relacja prawa stanowionego do prawa naturalnego wytycza jedną z zasadniczych płaszczyzn rozważań filozofii prawa. Jest to problematyka o dużej doniosłości nie tylko dla teorii prawa, ale także w odniesieniu do obowiązywania prawa w konkretnym porządku prawnym. Stanowi zatem zagadnienie ważne i wykraczające poza forum debaty akademickiej, ponieważ odnosi się między innymi do kwestii aksjologii porządku prawnego, ochrony podstawowych praw ludzkich przed nadużyciami ze strony władzy państwowej, sporów o retroaktywność, nieposłuszeństwo obywatelskie.

Wśród myślicieli, którzy w swoich dociekaniaх nad istotą prawa, jego genezą i mocą

obowiązującą podjęli się drobiazgowej analizy relacji prawa stanowionego do prawa naturalnego palma pierwszeństwa przypada z pewnością świętemu Tomaszowi z Akwinu. Problematyka podejmowana przez tego średniowiecznego filozofa i teologa, łącząca myśli chrześcijańską z dorobkiem Arystotelesa, mimo upływu czasu nie straciła nic na swej aktualności. Prawo w ujęciu Tomaszowym nie jest bowiem wyłącznie tworem ludzkim, lecz wynika z porządku moralnego i rozumnego ładu wpisanego w naturę człowieka i świata.

Prawo jest wytworem kultury¹. Kultura europejska zakorzeniona jest w chrześcijaństwie, które stanowi swoisty fundament gmachu dziedzictwa Starego Kontynentu,

Dr hab. Małgorzata Łuszczńska, prof. ucz., Instytut Nauk Prawnych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

¹ O znaczeniu terminu „kultura” M. Gogacz, *Szkice o kulturze*, Kraków-Warszawa/Struga 1985.

na którym kolejne stulecia dobudowywały piętra instytucji szeroko pojętego życia społecznego (w tym koncepcji odnoszących się do państwa i prawa). Stąd ciągle aktualność myśli św. Tomasza z Akwinu oraz potrzeba nieustannej popularyzacji koncepcji prawnych wypracowanych przez Akwinatę.

Celem artykułu jest zatem przedstawienie relacji między prawem naturalnym a prawem stanowionym w ujęciu Tomaszowym, ze szczególnym uwzględnieniem hierarchii norm prawnych oraz kryteriów pozwalających na uznanie prawa stanowionego za słuszne oraz noszące miano „sprawiedliwe”. Analizie zostaną poddane podstawowe pojęcia Tomaszowej doktryny prawa, takie jak *lex aeterna*, *lex naturalis* i *lex humana* w odniesieniu do stanowienia, obowią-

zywania prawa oraz stosowania prawa, które jest konsekwencją wytworzenia litery prawa w określonym duchu przez podmiot mający ku temu legitymację. Kluczowe dla myśli Tomasza z Akwinu zagadnienie mocy obowiązującej prawa pozwoli na uchwycenie zmiennych warunkujących autorytet prawa.

Analiza całokształtu doktryny prawnej Akwinaty, w tym relacji prawa stanowionego do naturalnego prowadzi do wniosku, że Tomasz z Akwinu ujmuje prawo przede wszystkim jako instrument służący kreacji pożądanych wzorców zachowań w każdej społeczności politycznej zwanej państwem. Święty Tomasz, pisząc o prawie w kontekście jego sprawiedliwości czy słuszności, a także w aspekcie jego tworzenia i stosowania odnosi się do prawa stanowionego².

Geneza prawa stanowionego

Prawo stanowione, zwane też prawem ludzkim, prawem pozytywnym, prawem pisanym jest wzorcem zachowania (działania lub zaniechania) zawartym w promulgowanym akcie normatywnym (ustawie, zarządzeniu, rozporządzeniu), ustanowionym przez władzę zwierzchnią w celu realizacji idei dobra wspólnego.

W ujęciu świętego Tomasza z Akwinu prawo stanowione jest genetycznie ściśle powiązane z prawem naturalnym³. Nie jest bowiem ono tworzone *ex nihilo*, lecz

odczytywane z norm etycznych odcisniętych przez *lex aeterna* w rozumnej ludzkiej naturze. Jest więc niczym innym jak zwerbalizowaną treścią reguł zapisanych w naturze człowieka, ich „zawartością przedmiotową”, określającą czyny nakazane, zakazane lub dozwolone przez prawo naturalne. W ten sposób Akwinata jednoznacznie opowiada się po stronie jednej z dwóch klasycznych koncepcji *ius* w rozwijających się na przestrzeni stuleci filozofii prawa⁴. Różnice między koncepcją

² Por. J. Finnis, *Tomasz z Akwinu. Filozofia moralności, polityki i prawa*, Warszawa 2022, s. 492.

³ M. Płotka, *Jak nakaz moralny wynika z natury świata? Koncepcja prawa natury św. Tomasza z Akwinu na tle stoickiej i późnośredniowiecznej tradycji*, „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015), s. 133–139.

⁴ „Wola ludzka nie może zmieniać natury”, *S.th.*, II-II, q. 60, a. 5, ad 1.

pozytywistyczną a prawnonaturalną odnoszą się do spojrzenia na źródła prawa, treść norm prawnych oraz podmiot legitymowany do ich stanowienia.

Lex humana, będące regułą i miarą ludzkiego postępowania, jednocześnie jest przedmiotem miary i regulacji ze strony prawa naturalnego uczestniczącego w prawie wiecznym. Prawo naturalne przechodzi od porządku moralnego do porządku prawnego, czyli pozytywnego (porządku prawa stanowionego) dzięki jednoczesnemu spełnieniu trzech zasadniczych warunków:

- 1) uszczegółowienie przez zwierzchnika politycznego zasad wtórych, które prowadzą do dopasowania wskazań natury do wymogów miejsca i czasu,
- 2) akt promulgacji
- 3) zastosowanie sankcji.

Ponadto obligatoryjnie normy pretendujące do miana prawa nie powinny wykazywać sprzeczności z prawem naturalnym, a przez to i z prawem wiecznym, genetycznie warunkującym istnienie *ius naturalis*. Tylko przy spełnieniu warunku niesprzeczności prawo ludzkie zasługiwać będzie na miano prawa. Ponadto normy *ius positivum* powinny być możliwe do realizacji w określonych warunkach, w danym czasie i miejscu.

„Przepisy prawa ludzkiego nie mogą uwłaczać prawu natury lub prawu Bożemu”⁵.

Skoro prawo stanowione nie jest autonomiczne, lecz ściśle powiązane z prawem naturalnym, to samoistnie nasuwa się

pytanie o potrzebę stanowienia *ius positivum*. Pytanie to jest istotne w kontekście dbałości o zachowanie odpowiednich procedur legislacyjnych bądź w odniesieniu do płaszczyzny ekonomicznej związanej na przykład z promulgacją aktów normatywnych. Skoro mamy prawo naturalne, zapisane w każdej duszy ludzkiej i odczytywane przez rozum, to czy potrzebne jest nam powielanie tego prawa w formie pisanej? Intuicyjnie formułowana odpowiedź pozytywna ma racjonalne uzasadnienie w doktrynie prawnej św. Tomasza z Akwinu. Przede wszystkim względy natury praktycznej oraz troska o dobro wspólne wymagają, aby o kształcie litery prawa, a tym samym o istnieniu bądź braku sprzeczności z ustawą naturalną, decydował nie każdy obywatel danej społeczności z osobna, ale podmiot stojący na czele danej wspólnoty politycznej⁶. To nie znaczy, iż Tomasz z Akwinu zwalnia jednostkę od postępowania zgodnego z rozumem⁷. Różne predyspozycje intelektualne prowadziłyby bezpośrednio do daleko posuniętej dowolności interpretacyjnej *lex naturalis*. Stąd też relatywizm wydaje się być dopuszczony przez Tomasza jedynie w odniesieniu do obowiązywania prawa stanowionego w sumieniu jednostkowym.

Człowiek, który kieruje się rozumem usprawnionym przez cnoty społeczne poznaje prawo uczestniczące w prawie wiecznym, stosując się do tego prawa. Natomiast ludzie zdeprawowani złymi uczynkami, co prawda podlegają

⁵ *S.th.*, II-II, q. 66, a. 7.

⁶ *S.th.*, I-II, q. 95, a. 4.

⁷ O ludzkim poznaniu A. Andrzejuk, *Antropologia filozoficzna w teologii św. Tomasza z Akwinu*, „Rocznik Tomistyczny” 12 (2023) 2, s. 91.

prawem naturalnym, a przez nie prawu wiecznemu, niemniej „ta ich uległość temu prawu jest niedoskonała, jako że niedoskonale poznają i niedoskonale są wiedzeni ku dobremu”⁸. Na proces odczytywania reguł prawnonaturalnych zapisanych w rozumnej ludzkiej naturze składa się szereg zmiennych, na przykład: ogólna wiedza jednostki, światopogląd, czynniki kulturowe i środowiskowe⁹.

Prawo pozytywne jest zatem niczym innym jak przetransponowaniem prawa naturalnego do życia społecznego¹⁰. Stanowi ono konkretyzację jego zasad. Władzy ustawodawczej nie przysługuje więc dowolność. Ma ona za zadanie odkrywać zasady zapisane w ludzkiej naturze i ujmować je w szaty ustaw, dekretów czy rozporządzeń. Litera prawa stanowionego musi spełniać warunek niesprzeczności z duchem prawa naturalnego. Prawo stanowione o tyle jest bowiem autentycznym prawem, o ile jest zakorzenione w prawie naturalnym. Oddziaływanie na linii prawo naturalne – prawo stanowione jest zatem jednokierunkowe. Prawo stanowione bowiem nie nadaje prawu naturalnemu mocy obowiązującej, tym samym prawo stanowione nie może korygować praw naturalnych ani wpływać na modyfikację jego mocy obowiązującej.

Skoro prawo stanowione ma precyzować rozporządzenia prawa natural-

nego, to wydawać by się mogło, że pożądana konkretyzacja wystąpi pełniej w orzeczeniach sądowych niż w procesie legislacyjnym. Takie założenie w świetle doktryny prawnej Tomasza z Akwinu ma jedynie pozory poprawności. W *Summie teologii* zawarte zostały trzy zasadnicze powody, dla których lepiej jest regulować wszystkie czynności na drodze prawa, aniżeli zostawić je swobodnemu uznaniu sędziego¹¹.

Po pierwsze, łatwiej jest znaleźć małą liczbę ludzi mądrych i roztropnych, którzy stanowiliby prawo niż dużą liczbę sędziów o podobnych cechach, którzy rozsądzałiby różne sprawy.

Po drugie, tworzenie ustaw jest procesem długotrwałym, wymagającym namysłu i zastanowienia w celu określenia najlepszych rozwiązań bez względu na czas, miejsce i osobę. Takiej możliwości nie mają sędziowie, od których wymaga się orzeczeń w pojedynczych przypadkach.

Trzeci argument odnosi się do faktu tworzenia przez prawodawcę prawa oderwanego od konkretnych przypadków, co skutkuje decyzjami o charakterze ogólnym i możliwym do realizacji w przyszłości. Stąd postulat świętego Tomasza odnośnie do określania, oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, sposobu postępowania przed sądem.

⁸ S. th., I-II, q. 91, a. 2.

⁹ O błędach w ludzkim poznaniu H. Majkrzak, *Kościół katolicki w nauczaniu św. Tomasza z Akwinu*, „Rocznik Tomistyczny” 13 (2024), s. 102.

¹⁰ Szerzej N. Herold, *Ontyczna struktura normy w ujęciu tomistycznym*, „Rocznik Tomistyczny” 11 (2022), s. 277–291.

¹¹ S. th., I-II, q. 95, a. 1, ad. 2.

Ius gentium i ius civile

Analiza doktryny prawnej świętego Tomasza z Akwinu mimowolnie rodzi pytanie: Czy ogół norm prawa stanowionego „wywodzi się” z prawa naturalnego?

Odpowiedź wymusza ustosunkowanie się po raz kolejny do zagadnień związanych z problematyką natury genetycznej, z kwestią prawa określanego mianem *ius gentium* oraz *ius civile*. Nie chodzi o prostą translację wywodzącą się z tradycji stoickiej: prawo narodów to prawo w znaczeniu prawa międzynarodowego, prawo zaś cywilne rozumiane jest jako całościowy kształt prawa obowiązującego na terenie poszczególnych państw poddanych odrębnym władzom politycznym. Taka interpretacja stanowi daleko posunięte uproszczenie.

Całość *ius humanae* „wywodzi się” z prawa naturalnego albo wprost z *lex naturalis* ujętych w ogólnych zasadach prawa naturalnego, albo z ducha *ius naturalae*, który nakazuje podejmowanie działań czyniących dobro lub doń zmierzających.

Ius gentium to ogół praw ludzkich, które wykazują bezpośrednie pochodzenie z nakazów bądź zakazów prawa naturalnego¹². Są to typowe *principia per se nota*, czyli reguły prawnonaturalne znane same przez się¹³. Można je też określić jako powszechne, z racji ich znajomości przez człowieka. Przykładowo: prawo naturalne zakazuje wyrządzenia krzywdy bliźniemu, zatem prawo stanowione wykazujące pokrewieństwo

w pierwszym stopniu z prawem naturalnym będzie zakazywało tego typu zachowań, stanowiąc: kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu (artykuł 156 kodeksu karnego).

Prawo naturalne chroni życie ludzkie, a zatem wprowadza zakaz zabijania człowieka. Zatem przyjrzyjmy się bliżej hipotezie oraz dyspozycji artykułu 148 § 1 *Kodeksu karnego*: kto zabija człowieka (jednolity tekst ustawy kodeks karny Dz.U. 2025 poz. 383). Mamy tu do czynienia – zgodnie z myślą Tomaszową – z bezpośrednim przeniesieniem reguł prawnonaturalnych na grunt prawa stanowionego. Ta część artykułu 148 § 1 *Kodeksu karnego* wywodzi się z prawa naturalnego jako *ius gentium*. Prawo naturalne zakazuje zabójstwa, nakazuje poniesienie kary za dokonaną zbrodnię, ale nie wskazuje na wysokość owej kary. Zatem sankcja artykułu 148 § 1 *Kodeksu karnego* w brzmieniu: „podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”, pochodzi pośrednio z prawa naturalnego, czerpiąc zatem moc obowiązującą z prawa naturalnego jako *ius civile*.

Z racji swojego ciężaru gatunkowego oraz obowiązku niesprzeczności z normami prawa naturalnego bezpośrednio uszczegółowiającymi pierwszą zasadę, prawa *ius gentium* powinny znaleźć się w każdym systemie prawa stanowionego. Ich stopień ogólności oraz

¹² Szerzej B. Zalewski, *Pojęcie ius gentium w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu*, „Rocznik Tomistyczny” 11 (2022), s. 171–176.

¹³ *S. th.*, II-II, q. 57, a. 3, ad 3.

znaczenie powodują ich powszechność w obrębie prawa stanowionego. Tylko w tym kontekście – zakresie oddziaływania – można mówić o prawie wywodzącym się bezpośrednio z prawa naturalnego jako o prawie wspólnym dla wszystkich narodów. Jest to z pewnością prawo, które z racji genetycznej bliskości wykazuje najściślejszy związek z prawem naturalnym, przez akt zaś promulgacji i zaopatrzenia w sankcję wpisuje się w system prawa pozytywnego¹⁴.

Ius civile, „wywodząc się” pośrednio z zasad ogólnych prawa naturalnego, na drodze wnioskowania z zasad szczegółowych, przenika na grunt porządku prawnego stanowionego drogą doprecyzowania. W zakresie bardzo wyspecjalizowanych regulacji, kiedy wydaje się milknąć głos prawa natury, *ius civile* wykazuje niesprzeczność nie tyle z literą, ile z duchem prawa naturalnego. Zakres prawa stanowionego w znaczeniu *ius civile* obejmować będzie wszelkie prawa wykazujące z jednej strony pośredni związek z ogólnymi rozwiązaniami *lex*

naturalis, z drugiej zaś strony korelację z duchem naczelnej zasady: dobro należy czynić, a zła unikać.

Z uwagi na stopień uszczegółowienia, związany między innymi ze stopniem rozwoju poszczególnych wspólnot politycznych, prawa stanowione, ujęte jako *ius civile*, będą wykazywały zdecydowanie większe zróżnicowanie niż *ius gentium*. Z racji normowanej materii *ius civile* może zarówno stanowić wycinek prawa danego państwa, jak i uregulowanie z zakresu prawa międzynarodowego. Będąc „dalekimi kuzynami” norm prawnonaturalnych (w ujęciu *ius gentium*) normy *ius civile* mogą być nie tylko ujmowane w systemach prawa stanowionego poszczególnych państw w odmienny sposób, ale w zakresie niektórych wyspecjalizowanych rozwiązań całkowicie pomijane. Te normy są nie tyle odczytywane z prawa naturalnego, ile tworzone w niesprzeczności z duchem prawa naturalnego i poszanowaniu koncepcji dobra wspólnego.

Prawo naturalne jako fundament prawa stanowionego

Normy prawa naturalnego ujęte zostały na tyle ogólnikowo, że wymagają doprecyzowania. Fakt powiązania prawa z osobową strukturą jednostki ludzkiej domaga się przełożenia *lex naturalis* na język norm prawa pozytywnego w tym celu: „(...) aby (...) tym samym

dramat rozpoznania tego, co jest dobre dla osoby, uczynić łatwiejszym¹⁵”.

Prawo naturalne stanowi bowiem płaszczyznę, na której ustawodawca tworzy *lex humana*. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż mamy w myśli Tomaszowej do czynienia ze zróżnicowaną terminologią odnoszącą się

¹⁴ S. *th.*, I-II, q. 95, a. 2, resp.

¹⁵ H. Niemiec, *Obiektywna podstawa prawa w ujęciu Czesława Martyniaka*, w: *Prawo. Kultura. Uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL*, Lublin 1999, s.19.

do nauki o prawie¹⁶. Akwinata posługuje się bowiem pojęciami: *ius* oraz *lex*¹⁷.

Terminy te zakorzenione są w kulturze antycznej, kiedy to Grecy, wyjaśniając prawidłowości świata przyrody oraz życia społecznego, posługiwali się przekazem mitologicznym. Zнали oni dwa porządki istniejące obok siebie, lecz ze sobą genetycznie związane i współdziałające: jeden utożsamiany z córką Gai i Uranosa, stojącą na straży porządku w świecie bogów i w całym kosmosie, czyli z boginią Themis, drugi zaś z córką Themis i Zeusa, czyli z Dike, której kompetencje (związane przede wszystkim z wymiarem sprawiedliwości) odnosiły się do społeczności zorganizowanej w ramach polis.

Termin *ius* wskazywać ma zatem podmiotowy charakter prawa, a więc odnosi się do norm określających uprawnienie (uprawnienia) danego podmiotu w stosunku do danej rzeczy lub uprawnienie (uprawnienia) tego podmiotu do określonego postępowania.

Prawo w znaczeniu *ius* wykazuje powiązanie ze sprawiedliwością nie tylko w odniesieniu do płaszczyzny werbalnej: *ius* – *iustitia*, ale przede wszystkim odnosi się do postępowania zgodnego ze sprawiedliwością. *Ius* określić można mianem „prawa jako zasady”.

Pojęcie *lex* używane jest przez św. Tomasza w znaczeniu prawa przedmiotowego, a mianowicie aktu normatyw-

nego, a mówiąc precyzyjniej: tekstu prawnego. *Lex* oznacza regułę prawną wiążącą człowieka w jego postępowaniu. *Lex* przybiera postać „litera prawa”, podczas gdy „duchem prawa” tchnącym w „martwą literę” ożywczą moc jest *ius*.

Lex jako akt normatywny kreujący określony wzór postępowania zakorzenionego w etyce ma wiązać poszczególne jednostki ludzkie w jeden, silny i potężny gmach państwa. Stanowi zatem spoiwo: tak jak zaprawa murarska łącząca cegły i prowadząca do powstania mocnej i trwałej budowli, tak *lex* wiąże, scala poszczególnych ludzi w społeczność polityczną. Akt prawny wiąże adresata normy prawnej i zobowiązuje do określonego wzoru zachowania, czyli do działania lub zaniechania określonego w akcie normatywnym¹⁸.

Opierając się na prawie naturalnym *ius humanum* wprowadza w sposób jednoznaczny i autorytatywny ład, porządek i harmonię w życie społeczne. Respektowanie zasad prawa naturalnego w tworzeniu norm prawa pozytywnego pozwala temu ostatniemu nosić miano prawa sprawiedliwego. *Lex naturalis* nie jest zatem ideałem, do którego *lex humana* zmierza. Nie stoi też posągowo na świeczniku jako odlany w brązie wzorzec prawa stanowionego, lecz leży u podstaw prawa ludzkiego jako fundament *lex scripta*.

¹⁶ Por. uwagi w przedmiocie zagadnienia definiowania prawa M. Gogacz, *Wstęp do tomizmu*, Warszawa 2024, s. 236–238.

¹⁷ Problematyka terminologiczna omówiona została szczegółowo w pracy: A. Andrzejuk, *Prawo naturalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu*, „Kultura Prawna” 2 (2019), s. 15–17.

¹⁸ Por. P. Skrzydlewski, *Rola filozofii realistycznej w kształtowaniu się ludzkiej kultury prawnej*, „Człowiek w Kulturze” 19 (2007), s. 213–224.

Miernikiem sprawiedliwości czy też niesprawiedliwości prawa pozytywnego są więc niewątpliwie zasady prawnonaturalne. Zatem stopień recepcji ustawy naturalnej jest wyznacznikiem wartości prawa pozytywnego¹⁹. Ustawodawca, wyciągając drogą wysiłku intelektualnego wnioski z ustawy naturalnej, precyzuje jej postanowienia, jednocześnie zaopatrując je w sankcję.

O sprawiedliwości prawa w ujęciu Tomaszowym możemy mówić wówczas, gdy zostają kumulatywnie spełnione obwarowania wynikające z trojaczego rodzaju zmiennych, którymi są:

1) dążenie do celu stawianego przez prawo w znaczeniu *lex*, jakim jest dobro wspólnoty politycznej, na terytorium której owe prawo obowiązuje;

2) właściwy podmiot stanowiący prawo w ramach posiadanych przez siebie kompetencji;

3) treść prawa pozytywnego niewykazująca sprzeczności z prawem naturalnym, a przez to z Bożym planem stworzenia i urzędzenia świata, co przekłada się bezpośrednio na kwestię słusznego rozdziału ciężarów społecznych w kontekście problematyki dobra wspólnego²⁰.

Zakres regulacji *lex scripta*

Prawo stanowione nie zakazuje wszelkich złych czynów ani nie nakazuje wszelkich dobrych. Czyni to w odniesieniu do poszczególnych działań bądź zaniechań o dużym ciężarze gatunkowym.

Praktyka taka podyktowana jest dwoma zasadniczymi powodami. Obawa przed zbytnią kazuistyką, to jeden powód. Drugą przyczynę wyjaśnia św. Tomasz następująco: „Zamiarem prawa ludzkiego jest prowadzenie ludzi do cnoty: nie od razu, lecz stopniowo. Nie od razu przeto nakłada mnogości niedoskonałych ludzi to, co już jest udziałem urobionych w cnocie: mianowicie żeby powstrzymywali się od wszelkiego zła. W przeciwnym razie ludzie

niedoskonali, nie będąc w stanie udźwignąć takowych nakazów, wpadliby w jeszcze gorsze zło, stosownie do Księgi Przysłów: «Kto zbyttno nos wyciera, wyciska krew»²¹.

Zatem prawo ludzkie nie powinno zabraniać tego wszystkiego, co jest zakazane przez prawo naturalne. Pewne ludzkie postępowania nienaruszające porządku publicznego, niegodzące w *pax* i *ordo* jako filary ładu społecznego, mogą pozostawać w sferze moralności. Wówczas ustawodawca państwowy może wpływać pośrednio na zachowania członków wspólnoty politycznej przez kształtowanie opinii publicznej sugestią wyrażoną w postulatach, odezwach czy apelach.

¹⁹ N. Herold, *Tomistyczna teoria prawa*, w: *Tomizm konsekwentny*, pod red. A. Andrzejuka, Warszawa 2022, s. 246.

²⁰ Por. S. *th.*, I-II, q.96, a.4. O cnocie sprawiedliwości I. Andrzejuk, *Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza z Akwinu*, Warszawa 2021, s. 126–133.

²¹ S. *th.*, I-II, q. 96, a. 2, ad 2.

Obok zakazów normy prawa stanowionego, zmierzające do kierowania postępowaniem członków danej społeczności, zawierają także nakazy. Skoro prawo ludzkie nie zakazuje wszelkich uczynków sprzecznych z prawem naturalnym (pozostawiając je wyłącznie w sferze norm moralnych), to tym samym nie nakazuje wszystkich „uczynków cnót”. Pewien margines ludzkich zachowań, najczęściej związanych z prywatną sferą życia jednostek, niemający bezpośredniego oraz znaczącego przełożenia na porządek publiczny, świadomie pomijany jest przez ustawodawcę.

Prawo ma na celu dobro wspólne. Zatem unormowania prawnonaturalne, które nie koncentrują się w wystarczającym stopniu na aspekcie powszechności dobra, mogą zostać również pominięte w kształtowaniu systemu prawnego konkretnej społeczności. Prawo pozytywne, regulujące stosunki między członkami wspólnoty państwowej, odnosi się do cnoty sprawiedliwości. Zadaniem cnoty sprawiedliwości, odnoszącej się wyłącznie „do innych”, jest „kierowanie ludzką wspólnotą”²².

Obok prawa ujmowanego jako rezultat racjonalnej decyzji władzy politycznej w sferze życia publicznego, czyli *lex humana*, występuje również jako prawo kreowane w drodze umowy między ludźmi w sferze życia prywatnego. Na płaszczyźnie prywatnoprawnej również obowiązuje zasada: wola ludzka

nie może zmienić reguł prawnonaturalnych, zatem postanowienia kontraktu same przez się nie mogą sprzeciwiać się prawu naturalnemu.

Prawo jest dla Doktora Anielskiego „jakby sztuką ułożenia i uporządkowania ludzkiego życia”²³. Skoro prawo ma porządkować, to musi mieć stosowne do tego zadania instrumenty w postaci wyodrębnionych zespołów zasad postępowania. W obrębie *ius humanum* wyróżnia Akwinata „poczwórny porządek i układ”. Pierwszą płaszczyzną stanowi relacja łącząca władzę zwierzchnią z ogółem społeczeństwa. Drugi rząd relacji wyznaczają stosunki w ramach danej społeczności państwowej, a zatem relacje na linii obywatel – obywatel. Trzeci „porządek i układ” odnosi się do współpracy państwa, którego system prawny analizujemy, z innymi podmiotami uznanymi za partnerów w porządku międzynarodowym. „(...) Czwarty, to układ domowy: ojciec – syn, żona – mąż, pan – niewolnik, służba”²⁴.

Akwinata dokonuje ponadto zróżnicowania praw stanowionych pod względem stanowym oraz „w zależności od różnych ustrojów panujących w państwach”. Wyróżnia zatem „ustawy władców” (*constitutiones principum*), obowiązujące w monarchii, *responsa prudentum* i „edykty senatu” *senatus consulta*, stanowione przez elity intelektualne, czyli arystokrację, *ius praetorium*, dominujące w „rządach małej

²² „Sprawiedliwość reguluje nasze relacje z innymi ludźmi, kształtując naszą wolę tak, byśmy mieli stałą gotowość do oddania każdemu tego, co mu się należy”. I. Andrzejuk, *Oblicza umiarkowania. Cnota skromności w aretologii Tomasza z Akwinu*, „Rocznik Tomistyczny” 11 (2022), s. 147.

²³ *S. th.*, II-II, q. 104, a. 4, resp.

²⁴ Tamże.

grupy bogatych i możnych”, oraz *plebiscita*, funkcjonujące na gruncie ustroju demokratycznego²⁵.

Kiedy „postać rządów jest całkowicie zepsuta”, ponieważ władza spoczywa

w ręku tyrańcy, „nie ma mowy o jakimś prawie”. Co do zasady normy wydawane przez tyrańca nie są prawem, lecz mają postać bezprawia.

Funkcje prawa stanowionego

Człowiek mógłby w zasadzie obejść się bez praw stanowionych, ponieważ działając zgodnie z tym, co mu dyktuje rozum, postępuje cnotliwie, czyli dobrze. W naturę ludzką wpisany został nakaz życia rozumnego. W związku z tym Tomasz z Akwinu stawia znak równości między „życiem rozumnym” a „życiem cnotliwym”. Zatem „podatność na cnotę” „istnieje z natury” w każdym człowieku. Sama „podatność” to jednak nie wszystko, aby osiągnąć pełnię wyrobienia w cnotcie. „Musi jeszcze dojść jakaś praca wychowawcza ze strony człowieka. (...) Otóż doświadczenie uczy, że w tej pracy wychowawczej sam człowiek nie zdoła sobie wystarczająco i łatwo poradzić. (...) I dlatego to wychowanie, którego celem jest doprowadzenie do cnoty. Ludzie powinni otrzymywać od kogoś innego”²⁶.

W tym zakresie niezbędną jest *ius humanum*, którego pierwszą i zasadniczą funkcję pełni funkcja wychowawcza. W społeczeństwie żyją obok siebie ludzie – jak pisze Tomasz – „wyrobieni w cnotcie” oraz ci, którym pod względem etycznym daleko do doskonałości²⁷. U jednych głos prawa natury jest

wyraźnie słyszany, u innych nieco gorzej. Są też tacy, którzy na skutek dużej ilości ciężkich przewinień stępiłi sobie słuch w tym zakresie, a zatem ich sumienie zostało niejako uspijone. Prawo stanowione musi zatem zróżnicować swoją podstawową funkcję w odniesieniu do każdej z tych grup w celu zapewnienia sobie skuteczności w zakresie obowiązywania prawa.

Z natury swojej istota ludzka ma tylko pewną zdolność do posiadania cnoty, lecz by mieć ją w pełni nieodzowne jest wychowanie. Wola ludzi dobrych nakierowuje rozum na poznanie prawa stanowionego, a przez to prawa naturalnego. Proces poznawczy skutkuje dostosowaniem postępowania do norm prawnych. Dla tej grupy, dążącej do dobra, prawo jest jedynie drogowskazem potwierdzającym słuszność podejmowanych decyzji.

Zdecydowaną większość populacji w zasadzie każdego społeczeństwa stanowią jednostki, których zachowania wymagają korekty w celu utrzymania *ordo* w organizmie państwom. Aby państwo mogło dobrze funkcjonować musi podążać w kierunku realizacji

²⁵ S. th., I-II, q. 95, a. 4, resp.

²⁶ S. th., I-II, q. 95, a. 1, resp.

²⁷ Tamże. O relacjach osobowych szerzej M. Płotka, *Antropologia filozoficzna, czyli filozofia człowieka*, w: *Tomizm konsekwentny*, pod red. A. Andrzejuka, Warszawa 2022, s.129–130.

głównego celu, czyli dobra wspólnego. Z racji tego, iż dobrom jednostkowym nie zawsze będzie po drodze z celem przyświecającym całej społeczności, prawo musi mieć mechanizmy „motywuujące” jednostkę. Zatem nieodzownym elementem litery prawa będzie sankcja. Dla mniej zdeprawowanych sama wizualizacja możliwej kary wywołuje strach, pod wpływem którego jednostka zniechęcać się będzie do działań niepożądanych. Dla bardziej zatwardziałyłch grzeszników jedynie przymus związany z sankcją prawną służył będzie korekcie bezprawnych zachowań. „Niestety, spotyka się także ludzi krnąbrnych, skłonnych do złych nałogów, którzy niełatwo dają się poruszać słowami. Dlatego zaistniała konieczność, żeby takowych powstrzymywać od złego drogą siły i strachu”²⁸.

Ta część społeczeństwa będzie posłuszna prawu nie ze względu na odczuwaną potrzebę postępowania na rzecz dobra wspólnego, ale jedynie ze strachu przed grożącą karą. W tym ujęciu pobudki zachowania poszczególnych jednostek mają drugorzędne znaczenie. Najważniejsze jest unikanie zła związanego z łamaniem prawa.

Człowiek, który nie jest należycie ustosunkowany do dobra wspólnego nie może być cnotliwym obywatelem. Niemniej postępowanie zgodnie z prawem wdraża owego człowieka powoli, lecz konsekwentnie, do właściwego postępowania. Tym samym „krnąbrna jednostka” podąża w kierunku wyznaczonym przez prawo. Proces

wychowawczy zasadza się na powtarzalności pożądaných zachowań. Permanentne „przymuszanie” do postępowania w określony przez prawodawcę sposób w miarę upływu czasu rodzi przyzwyczajenie, aż w końcu – jak twierdzi Tomasz – jednostka poddawana procesowi wychowawczemu „przyłgnie dobrowolnie do dobra”, uznając ścieżki życia wytyczane przez prawo za własne²⁹.

W ten sposób obywatele z czasem nabywają sprawność, czyli cnotę, i przez to stają się dobrymi obywatelami nie z przymusu, ale z własnej woli. Proces wychowawczy jest rozciągnięty w czasie, a jego zasadniczym sprzymierzeńcem jest przyzwyczajenie, które staje się swojego rodzaju „drugą naturą”. Do osiągnięcia pełnej cnoty prowadzi długa droga, podczas której cnoty są nie tylko „wyrabiane”, ale także „rozwijane”. Człowiek ma za zadanie – dane mu przez Stwórcę – doskonalenie własnej osoby. Posłuch dawany prawu pozwala zarówno jednostce, jak i – w dalszej perspektywie – społeczeństwu na pełny rozwój moralny.

Funkcję wychowawczą w społeczeństwie wypełnia *ius humanae* przez operowanie przymusem w postaci sankcji, która budzi u jednych respekt, u innych zaś strach, lecz wszystkich wdraża do akceptowania pożądanego, z punktu widzenia dobra wspólnego, zachowania.

Święty Tomasz wskazuje zasady, którymi kierować ma się skuteczny proces wychowawczy prawa: „W wychowaniu bowiem ludzi należy uwzględniać: po pierwsze, porządek rozumu. Ta cecha

²⁸ S. th., I-II, q. 95, a. 1, resp.

²⁹ S. th., I-II, q. 92, a. 1, ad 4.

prawa wyrażona jest przez słowo «sprawiedliwie». Po drugie – możliwość działających. Wychowanie bowiem powinno być dostosowane do każdego z osobna odpowiednio do jego możliwości. Liczyć się przy tym należy z możliwościami natury (nie można przecież nakładać na dzieci takich obowiązków, jakie nakłada się na dojrzałych wiekiem). Odpowiednio też do zwyczaju panującego u ludzi. Nie może bowiem człowiek żyć w społeczeństwie odosobniony – nie dostosowując się do obyczajów innych. Po trzecie – należyte okoliczności; wyra-

żają to słowa «dostosowane do miejsca i czasu»³⁰. Funkcja wychowawcza prawa polega na doborze zróżnicowanych metod oddziaływania w konkretnych sytuacjach.

Celem szeroko rozumianego prawa stanowionego jest nie tylko karanie zła, ale także nagradzanie postaw etycznie poprawnych, czyli dobrych, a zatem wszelka działalność zmierzająca do tego, aby „dobrych zachęcać, by byli lepszymi, a złych odwozić od większego zła”³¹. Prawo ma zatem w drodze procesu wychowawczego czynić człowieka dobrym.

Granice podległości *ius humanum*: aspekt podmiotowy i przedmiotowy

Co do zasady prawu stanowionemu przez władzę podlega ogół ludzkiej społeczności, która owej władzy jest podporządkowana.

„Dwojaka zaś może być przyczyna tego, że ktoś nie podlega władzy: pierwsza, bo zasadniczo nie jest zobowiązany do podlegania jej. Toteż obywatele należący do jednego państwa lub królestwa nie podlegają ani prawom wydanym przez władzę drugiego państwa lub królestwa, ani jego władzy. Druga, bo rządzi się wyższym prawem”³².

Przez prawo wyższe rozumie Tomasz akt wydany przez podmiot, który w hierarchii władzy ziemskiej stoi wyżej. Zgodnie z zasadą, że „słowa pociągają, a przykłady uskrzydłają”, Tomasz podaje

następujący przykład: „poddany namiestnikowi powinien kierować się jego nakazami, ale nie w tych sprawach, które mu zostały zlecone przez cesarza. W tych sprawach nie jest związany nakazem władzy niższej, ponieważ kieruje nim nakaz władzy wyższej”³³.

Ponadto Tomasz z Akwinu, stawiając znak równości między podległością prawu a „uległością zmuszającej sile prawa”, głosi pozostawanie pod zwierzchnictwem prawa jedynie ludzi złych, gdyż „ludzie cnotliwi i sprawiedliwi nie podlegają prawu”. W stosunku do tej grupy obywateli prawo ma postać jedynie „siły kierowniczej”. Ci ludzie w codziennej egzystencji kierują się wytycznymi *ius naturale* i dla ich postępowania, nakie-

³⁰ S. th., I-II, q. 95, a. 3, resp.

³¹ ScG, III, c. 142.

³² S. th., I-II, q. 96, a. 5, resp.

³³ Tamże.

rowanego na dobro powszechne, nie ma większego znaczenia fakt przetransponowania owych reguł na grunt porządku stanowionego. Za sprawą wychowania oraz „wyrobienia” w cnotach społecznych ta część populacji danego społeczeństwa postępuje zgodnie z prawem nie z obawy przed groźącą sankcją, ale z poczucia powinności.

Z tego samego powodu również zwierzchnik danego państwa nie podlega sile prawa. Zgodnie z zasadą *princeps legibus solutus est* władca, mając legitymację do tworzenia prawa, może je również zmieniać lub znosić, a także od niego „dyspensować”. Sam, tworząc prawo, prawu nie podlega z tego względu, że sankcja pochodzi od niego samego. Rządzący powinien jednak trzymać się litery prawa z własnej nieprzymuszonej woli, dając w ten sposób dobry przykład swoim poddanym. „Nikt przecież, właściwie mówiąc, sam sobie nie zadaje przemocy, a prawo ma siłę zmuszającą od władzy – od jego władzy. (...) nikt nie może na niego [władcę] wydać wyroku potępiającego, gdyby postępował przeciwko prawu”³⁴.

Granice mocy obowiązującej prawa w zakresie przedmiotowym określa jego cel, którym jest dobro powszechne. Element moralny sprzyja wzmocnieniu autorytetu prawa. Sankcja pozytywna – obok spisania prawa w formie aktu prawnego – jest swoistą granicą, „momentem” przejścia z porządku moralnego do porządku pozytywnego.

W Tomaszowej doktrynie prawnej sprzeczność na linii prawo stanowione – prawo naturalne rodzi następujący skutek: temu pierwszemu należy odmówić wartości moralnej, a w konsekwencji także mocy obowiązującej. Prawo pozytywne – podkreślmy to raz jeszcze – sprzeczne z moralnością, tj. ustawą naturalną, nie jest prawem, lecz jego nadużyciem „nieobowiązującym w sumieniu”. Czy zatem prawo sprzeczne z szeroko rozumianym dobrem wspólnym, stając się „aktem bezprawia”, zwalnia ogół obywateli z podległości swojej literze? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna, lecz uzależniona od rangi naruszonych reguł prawnonaturalnych.

Niesprawiedliwymi są wszystkie akty prawne, które pozostają w sprzeczności z *ius naturalis*. „Stąd też wszelkie prawo uchwalone przez ludzi o tyle jest istotnie prawem, o ile wywodzi się z prawa natury. Natomiast jeśli nie zgadza się w czymś z prawem natury, nie będzie już prawem, ale burzeniem prawa”³⁵. „Dlatego jeśli jakaś ustawa zawiera coś przeciw prawu przyrodzonemu, jest niesprawiedliwa i nie ma mocy obowiązującej”³⁶.

Z prawem Bożym sprzeczne są na przykład prawa tyranów zmuszające do bałwochwalstwa lub innych czynów sprzecznych z prawem Bożym. Takie „prawa” w żadnym wypadku obowiązywać nie mogą, ponieważ „Bogu bowiem należy raczej być posłusznym aniżeli ludziom”³⁷. Każda władza pochodzi od Boga, a więc legislator jest podległy

³⁴ *S. th.*, I-II, q. 96, a. 5, ad.3.

³⁵ *S. th.*, I-II, q. 95, a. 2, resp.

³⁶ *S. th.*, I-II, q. 60, a. 5, ad.1.

³⁷ *S. th.*, I-II, q. 96, a. 4, resp.

Stwórcy i nie może przekraczać swoich kompetencji, co niewątpliwie czyni pomijając lub wręcz przekreślając prawa Boże. Człowiekowi wolno zatem nie przestrzegać tylko prawa niegodziwego, to jest takiego, które narusza przykazania Boże.

Drugi rodzaj praw niesprawiedliwych to takie, które pozostając w sprzeczności z prawami naturalnymi, naruszając dobro wspólne i sprzeciwiając się interesom człowieka, wprawdzie nie obowiązują w sumieniu, natomiast w praktyce życia społeczno-politycznego należy okazać im posłuszeństwo. Akty bezprawia, polegające na pozostawianiu w wyraźnej sprzeczności z ideą dobra wspólnego, mogą zachodzić:

- 1) z uwagi na cel (przykładowo: gdy naczelnik nakłada swoim poddanym uciążliwe prawa niesłużące pożytkowi wspólnemu, ale raczej zaspokajaniu własnej pożyteczności lub dla własnej chwały);
- 2) z powodu ich twórcy (kiedy podmiot konstruujący akt prawny wychodzi poza granice „powierzonej sobie władzy”);
- 3) z uwagi na treść aktu prawnego (np. „gdy nierówno rozkłada się ciężary na społeczeństwo, chociaż one służą dobru wspólnemu”)³⁸.

Prawo niesprawiedliwe nie jest prawem i stać się nim nie może. Człowiek jest częścią społeczności politycznej. Jest też istotą rozumną stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, z tego tytułu legitymuje się *sui generis* autonomią życia prywatnego. Władza polityczna nie ma zatem nieograniczonego

i bezwzględnego władztwa nad człowiekiem. Swoją zwierzchność nad jednostką rozciąga w zakresie realizacji podstawowych celów społeczności politycznej. Nie można zatem człowieka (bez podeptania jego godności) zmuszać do zachowań sprzecznych z sumieniem.

Niemniej wówczas, kiedy *lex humana* nie narusza praw Bożych, lecz popada w sprzeczność z *lex naturalis*, należy okazać owej normie prawa stanowionego podległość w sytuacji uzasadnionej dobrem wspólnym.

Spokój społeczny, Tomaszowe *ordo*, zagrożone zamieszkami wywołanymi przez niepokoje społeczne, są owym dobrem, które ma priorytet w życiu społecznym. Swoje stanowisko w przedmiocie przestrzegania pewnych rodzajów aktów niesprawiedliwości w imię dobra ogółu uzasadnia Tomasz z Akwinu argumentacją biblijną: „Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!” (Mt, 5,40).

Sytuacja nieobowiązania *lex humanae* jedynie w sumieniu „dla uniknięcia zgorszenia” ma miejsce wówczas, gdy nieprzestrzeganie tego aktu mogłoby spowodować większe zło w życiu społecznym (w postaci zamieszek lub zgorszenia publicznego) niż przestrzeganie. Przestrzeganie tego rodzaju aktów bezprawia wiąże się z realizacją w praktyce życia społecznego koncepcji dobra wspólnego, które w konkretnej sytuacji może być zagrożone działaniami odwetowymi lub realnie ucierpieć na skutek represji ze strony władzy politycznej. Kiedy zatem domaganie się poszano-

³⁸ Tamże.

wania praw przyrodzonych mogłoby wiązać się z pokrzywdzeniem jednostek lub grup społecznych, wówczas zachodzi

konieczność podporządkowania się „prawu” mimo przeświadczenia o braku mocy obowiązującej.

Podsumowanie

Relacja między prawem stanowionym a prawem naturalnym w myśli świętego Tomasza z Akwinu ukazuje głęboko przemyślaną i logicznie spójną wizję porządku prawnego, który ma swoje źródło w Bogu i rozumnym porządku rzeczywistości. Tomasz, odwołując się do koncepcji prawa wiecznego, naturalnego i stanowionego, tworzy hierarchiczny system, w którym każde prawo ludzkie musi być zakorzenione w prawie naturalnym, a przez nie – w prawie wiecznym. Prawo naturalne, wypływające z rozumnej natury człowieka i objawiające podstawowe zasady moralne (takie jak dążenie do dobra, unikanie zła czy troska o wspólnotę), stanowi uniwersalny wzorzec, według którego powinno być tworzone prawo stanowione. Prawo stanowione, aby było sprawiedliwe, słuszne i tym samym zyskiwało moc obowiązującą, musi pozostawać w zgodzie z prawem naturalnym³⁹. Myśl prawna świętego Tomasza z Akwinu ukazuje, że autorytet prawa ludzkiego nie wynika jedynie z woli ustawodawcy, lecz ze zgodności z rozumem człowieka i porządkiem moralnym. Takie podejście tworzy trwałe fundament refleksji nad odpowiedzialnością władzy ustawodawczej i nad granicami ingerencji prawa w szeroko rozumiane życie społeczne.

Święty Tomasz z Akwinu podkreśla istotę i znaczenie prawa stanowionego dla właściwego funkcjonowania państwa i porządku społecznego. Aby prawo spełniało swoją podstawową funkcję, funkcję wychowawczą, nie może być oderwane od dobra i sprawiedliwości. Tylko dzięki moralnemu fundamentowi prawa stanowionego *ius scripta* może prowadzić człowieka ku cnotliwemu życiu. Myśl Tomasza stanowi więc jeden z filarów klasycznej koncepcji prawa. Znaczenie tej koncepcji prawa jest trudne do przecenienia dla późniejszego rozwoju teorii prawa naturalnego czy współczesnych dyskusji nad prawami człowieka, godnością człowieka czy granicami władzy państwowej. Stąd relacja prawa stanowionego do prawa naturalnego, w ujęciu Tomasza z Akwinu, nie tylko tłumaczy, skąd bierze się autorytet i moc obowiązująca prawa, ale także przypomina, że prawdziwa sprawiedliwość musi mieć swoje źródło w zgodzie z rozumem, naturą i moralnością. Wówczas będzie można mówić o prawdziwym pięknie życia społecznego: „(...) najbardziej powszechną teorią piękną w metafizyce jest ta, która przyjmuje, że piękno jest sumą prawdy i dobra”⁴⁰.

³⁹ O powiązaniu idei sprawiedliwości z przyjaźnią I. Andrzejuk, *Filozofia przyjaźni Tomasza z Akwinu*, Warszawa 2007, s. 21–23.

⁴⁰ M. Gogacz, *Wstęp do tomizmu*, Warszawa 2024, s. 113. O filozofii piękna M. Zembrzuski, *Estetyka, czyli filozofia piękna* [w:] *Tomizm konsekwentny*, pod red. A. Andrzejuka, Warszawa 2022, s. 105–115.

Bibliografia:

1. Andrzejuk A., *Prawo naturalne w ujęciu Św. Tomasza z Akwinu*, „Kultura Prawna” 2 (2019).
2. Andrzejuk A., *Antropologia filozoficzna w teologii św. Tomasza z Akwinu*, „Rocznik Tomistyczny” 12 (2023) 2.
3. Andrzejuk I., *Filozofia przyjaźni Tomasza z Akwinu*, Warszawa 2007.
4. Andrzejuk I., *Oblicza umiarkowania. Cnota skromności w aretologii Tomasza z Akwinu*, „Rocznik Tomistyczny” 11 (2022).
5. Andrzejuk I., *Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza z Akwinu*, Warszawa 2021.
6. Finnis J., *Tomasz z Akwinu. Filozofia moralności, polityki i prawa*, Warszawa 2022.
7. Gogacz M., *Szkice o kulturze*, Kraków–Warszawa/Struga 1985.
8. Gogacz M., *Wstęp do tomizmu*, Warszawa 2024.
9. Herold N., *Ontyczna struktura normy w ujęciu tomistycznym*, „Rocznik Tomistyczny” 11 (2022).
10. Herold N., *Tomistyczna teoria prawa*, w: *Tomizm konsekwentny*, pod red. A. Andrzejuka, Warszawa 2022.
11. Majkrzak H., *Kościół katolicki w nauczaniu św. Tomasza z Akwinu*, „Rocznik Tomistyczny” 13 (2024).
12. Niemiec H., *Obiektywna podstawa prawa w ujęciu Czesława Martyniaka*, [w:] *Prawo. Kultura. Uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL*, Lublin 1999.
13. Płotka M., *Jak nakaz moralny wynika z natury świata? Koncepcja prawa natury św. Tomasza z Akwinu na tle stoickiej i późnośredniowiecznej tradycji*, „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015).
14. Płotka M., *Antropologia filozoficzna, czyli filozofia człowieka*, w: *Tomizm konsekwentny*, pod red. A. Andrzejuka, Warszawa 2022.
15. Skrzydlewski P., *Rola filozofii realistycznej w kształtowaniu się ludzkiej kultury prawnej*, „Człowiek w Kulturze” 19 (2007).
16. Tomasz z Akwinu, *Summa filozoficzna (Contra Gentiles)*, księga I-IV, Kraków 1933.
17. Tomasz z Akwinu, *Summa teologiczna*, t. 13, *Prawo*, przekład S. Bełch, Londyn 1985.
18. Tomasz z Akwinu, *Summa teologiczna*, t. 18, *Sprawiedliwość*, przekład F.W. Bednarski, Londyn 1970.
19. Zalewski B., *Pojęcie ius gentium w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu*, „Rocznik Tomistyczny” 11 (2022).
20. Zembrzuski M., *Estetyka, czyli filozofia piękna*, w: *Tomizm konsekwentny*, pod red. A. Andrzejuka, Warszawa 2022.

The Relationship Between Positive Law and Natural Law According to the Writings of St. Thomas Aquinas

Keywords: positive law, natural law, legislation, application of law, validity of the law

The aim of this article is to present the relationship between natural law and statutory law in the thought of St. Thomas Aquinas. The reader's attention will be drawn to the hierarchy of legal norms and the criteria for recognizing statutory law as just and fair. The fundamental concepts of Aquinas' legal doctrine, such as *lex aeterna*, *lex naturalis*, and *lex humana*, will be analyzed. The essence of law will be analyzed in relation to the creation, validity, and application of law. The issue of the binding force of law, crucial to Aquinas' thought, will be

discussed. This issue has a significant impact on the development of legal authority.

An analysis of Aquinas's entire legal doctrine, including the relationship between statutory law and natural law, leads to the conclusion that Thomas Aquinas views law primarily as an instrument for creating desired patterns of behavior in every political community known as the state. Writing in terms of its creation and application, as well as the realization of the idea of justice, St. Thomas refers to statutory law.